

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

Sevarbek Elboyev

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik
fakulteti 2-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

Ilmiy rahbar: N.N. Nuriddinov., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrası
dotsenti, PhD

Annotatsiya: Tillar bir-birlaridan so‘z “o‘g‘irlashishi” tabiiy hol. Bu holat faqatgina tilning rivojlanishiga olib keladi. Shu jumladan fors tili hozirgi shakliga kelguniga qadar arab tili, turkiy tillar, fransuz va ingliz tillaridan ham bir qancha so‘zlarni o‘zlashtirgan. Mazkur maqolada fors tilidagi inglizcha o‘zlashmalarni “همشهری” gazetasi asosida aniqlaymiz va tahlil qilamiz.

Tayanch so‘zlar: o‘zlashmalar, ingliz, o‘zlashish omillari.

Qariyb 2.5 ming yillik tarixga ega bo‘lgan fors tiliga asrlar o‘tgani sari turli tillar o‘z ta’sirini o‘tkazgan. Jumladan ingliz tili ta’sirining kuchayishi quyidagi vaziyat bilan bevosita bog‘liq. Eron bilan Yevropa mamlakatlari aloqalari XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida faollashdi va tez sur‘atlar bilan rivojlana boshladi. Buning natijasida fors tiliga ko‘plab yevropeizmlar kirib kela boshladi. Yevropadan dastlabki paytda eng ko‘p o‘zlashmalar fransuz tilidan kirib keldi. XX asrning 50-yillaridan 80-yillarigacha Eronda ingliz tiliga moyillik tendensiyasi kuzatiladi va bu davrda fors tiliga ingliz tilining ta’siri kuchaydi⁹⁹.

Ingliz tilidan o‘zlashmalar. Ingliz tilidan o‘zlashmalar ham fransuz tili kabi XIX asr oxiri va XX asrning 50-80 yillarida ko‘plab fors tiliga kirib kela boshladi. Buning asosiy sabablaridan biri Angliya-Eron mutaxassislarining neft sanoati bo‘yicha hamkorligi, Amerika Qo‘shma Shtatlarining shoh davrida Eronga nufuzi va ayniqsa ilm-fan, ishlab chiqarish mahsulotlarining ko‘plab chetdan keltirilishi va chetdan keltirilgan mollarni asosan ingliz tilida atalishi

⁹⁹ Quronbekov A., Nuriddinov N. Fors tili leksikologiyasi. – T.: TDSHI, 2019. B. 48-49.

edi. Masalan, Eronda avtomobil sanoatining rivojlanishi Amerika va Yevropa mamlakatlari bilan hamkorlik natijasida yuzaga kelgan. Demakki, avtomobil bilan bog‘liq yuzlab atamalar fors tiliga kirib keldi. Masalan: ماشین *māšīn* “avtomobil”, “dastgāh” , تایر *tayr* “shina”, کابین *kābin* “kabina”, *bulbring* “podshipnik”, پدال *pāyda* “pedal”, گیربکس *girbaks* “uzatkich karobkasi”, فنر *fanar* “prujina”, کلچ *kalač* , “uzatkich” va sh. o‘ so‘zlar. Ilm-fan sohasida nimaiki yangilik yaratilgan bo‘lsa, ko‘pincha u inglizcha nomi bilan muomalaga kiritiladi: جک *jak* “domkrat”, اینچ *inč* “dyuym”, تایپ *tayp* “yozuv mashinasi”, ژت *jat* “reaktiv samolyot”, فیوز *fyuz* “saqlag‘ich”, هلیکوپتر *helicopter* “vertolyot” Shuningdek, iqtisodiy-siyosiy va maishiy mavzudagi bir qator so‘z va terminlar ingliz tilidan kirib kelgan. Masalan, بودجه *budje* “byudjet”, میتینگ *miting* “miting”, بلوک *blok* “blok”, جاز *jāz* “jaz”, بار *bār* “bar”, کیک *keyk* “keks” va h.k. Ingliz tilidan sport mavzuiga oid so‘zlar ham o‘zlashgan. Masalan: کپ *kap* “kubok”, اسکی *eski* “chang‘i”, تیم *tim* “komanda”, فوتبال *futbāl* “futbol”, بoks *boks* “boks”, کمپ *kamp* “lager”, هاکی *hokey* “xokkey” va shunga o‘xshash so‘zlar.

Mazkur maqolada Quronbekov A., Nuriddinov N. Fors tili leksikologiyasi asaridan nazariy manba sifatida foydalanildi. Hamda “همشهری” gazetasining 2021-yildagi 9-dekabrda sonidan esa ingliz tiliga oid o‘zlashmalar to‘plandi.

“همشهری” gazetasining رسيد تازه رکورد maqolasidan 41 ta inglizcha o‘zlashmalar aniqlandi va quyidagi ma’no guruhlariga bo‘lindi:

1. Geografik joy nomlarini anglatuvchi inglizcha o‘zlashmalar:

So‘z takrorlanishi	Inglizcha shakli	Forscha transkripsiya	Forscha shakli
1 marta	Europe	<i>Orupā</i>	اروپا
1 marta	France	<i>Farānse</i>	فرانسه
1 marta	America	<i>Āmrikā</i>	آمریکا
2 marta	Argentina	<i>Ārjāntin</i>	آرژانتین

مسی درست ۱۷ سال پس از نخستین بازی در لیگ قهرمانان اروپا با پیراهن بر سلونا، در یک بازی

دیگر لیگ محبوبش صاحب رکوردهای جدیدی شد

*Messi dorost hefdah sāl pas az noxostin bāziyaš dar lig-e qahramānān-e **Orupā** bā pirāhan-e Barselunā, dar yek bāzi-ye digar lig-e mahbubaš sāheb-e rekurdhā-ye jadidi šod “Messi **Yevropa** chempionlar ligasidagi birinchi o‘yinidan roppa-rosa 17 yil o‘tib, Barselona libosida o‘zining sevimli ligasining yana bir boshqa o‘yinida yangi rekord o‘rnatdi”.*

2. Jamoa nomlarini anglatuvchi inglizcha o‘zlashmalar:

So‘z takrorlanishi	Inglizcha shakli	Forscha transkripsiya	Forscha shakli
1 marta	Barcelona	<i>Bārselunā</i>	بارسلونا
1 marta	Manchester city	<i>Mančester siti</i>	منچستر سیتی

مسی هر ۵ گل خود در مرحله گروهی را در بازی‌های خانگی به ثمر رساند: یک گل به منچستر سیتی، دو گل به لایپزیس و دو گل به بروخه.

*Messi har panj gol-e xod dar marhale-ye goruhi-rā dar bāzihā-ye xānegi be samar rasānd ; yek gol be **Manchester siti**, do gol be Lāyipziš va do gol be Boroxe.*

“Messi guruh bosqichidagi barcha beshta golini uy o‘yinlarida urgan: bitta gol “**Manchester Siti**”, ikkitasi “Leyptsig” va ikkitasi “Bryugge”ga qarshi o‘yinlarda”.

3. Futbolga oid terminlarni anglatuvchi inglizcha o‘zlashmalar:

So‘z takrorlanishi	Inglizcha shakli	Forscha transkripsiya	Forscha shakli
17 marta	goal	<i>gol</i>	گل
1 marta	pass	<i>pās</i>	پاس
4 marta	record	<i>rekurd</i>	رکورد
1 marta	tournament	<i>tournament</i>	تورنمنت
10 marta	league	<i>lig</i>	لیگ
1 marta	double	<i>dobl</i>	دبل

مسی ۱۷ سال پیش برای اولین بار مقابل شاخدار در لیگ قهرمانان به میدان رفت و حالا توانسته ۱۲۵ گل در این تورنمنت به ثمر برساند.

Messi hefdah sāl piš barāye avvalin bār moqābel-e šāhtār dar lig-e qahramānān be meydān raft va hālā tavāneste yeksad-o bist-o panj gol dar in tournament be samar berasānad

“Messi 17 yil oldin ilk bor Chempionlar ligasida "Shaxtyor"ga qarshi maydonga tushdi va hozirda bu turnirda 125 ta gol urishga erishdi”.

حالا مسي در کنار ژرژ وها و نيمار تنها بازيکني است که موفق شده در مرحله گروهی ليگ

قهرمانان دروازه هر 3 حريف را باز کند

Ayni paytda Messi Georges Vea va Neymar bilan birga Chempionlar ligasi guruh bosqichidagi barcha 3 raqib darvozasiga to‘p kiritishga muvaffaq bo‘lgan yagona futbolchidir.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, رسيد تازه رکورد maqolasida jami 532 ta leksik birlik qatnashgan bo‘lib, ulardan 41 tasini inglizcha o‘zlashmalar tashkil qildi. همشهری gazetasidan to‘plangan inglizcha o‘zlashmalar 3 ta leksik-semantik guruhga bo‘lib o‘rganildi: 1) *Geografik joy nomlarini anglatuvchi inglizcha o‘zlashmalar* (5 ta). 2) *Jamoa nomlarini anglatuvchi inglizcha o‘zlashmalar* (2 ta) 3) *Futbolga oid terminlarni anglatuvchi inglizcha o‘zlashmalar* (34 ta). Mazkur maqoladagi inglizcha o‘zlashmalar miqdori jami leksik birlikning 7 % ni tashkil qildi.